

Plán práce Vědeckého výboru výživy zvířat na rok 2015

Vědecký výbor výživy zvířat soustřeďuje nejvýznačnější odborníky v oblasti výživy zvířat: ze zemědělských ústavů a univerzit, dalších vysokých škol i ze zemědělské praxe. Tito experti monitorují neustále problematiku týkající se bezpečnosti krmiv a celého potravního řetězce. Získávají nové poznatky a šíří je mezi širokou zemědělskou veřejností. V roce 2015 bude Vědecký výbor výživy zvířat pracovat v následujícím složení:

Předseda:

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, marounek.milan@vuzv.cz

Místopředseda:

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, suchyp@vfu.cz

Členové:

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, homolka.petr@vuzv.cz

Ing. Václav Kudrna, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, kudrna.vaclav@vuzv.cz

MVDr. Petr Mičan

Hustopeče u Brna, petr.mican@email.cz

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
lubomir.opletal@faf.cuni.cz

prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, rada@af.czu.cz

doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, skrivanova@af.czu.cz

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, skrivanova.vera@vuzv.cz

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, strakovae@vfu.cz

Ing. Bohumír Šimerda

Delacon Biotechnic ČR, simerda@delacon.cz

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, tumova@af.czu.cz

Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Mikrop Čebín, a.s., tvrznik@mikrop.cz

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

Mendelova univerzita v Brně, zeman@mendelu.cz

Tajemnice:

Ing. Yvona Tyrolová

Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze, v.v.i., tyrolova.yvona@vuzv.cz

Konference

Dne 22. října uspořádá Vědecký výbor výživy zvířat ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a s Ministerstvem zemědělství již 6. konferenci, která se bude týkat aktuálních poznatků ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů. Jedná se již o tradiční konferenci, na které budou probírána témata: Bezpečnost potravin a EFSA, Změny v energetickém hodnocení potřeby živin, Pícniny z čeledi bobovitých (Fabaceae): Negativní účinky některých obsahových látek, Rizikové komponenty krmiv ohrožující potravinový řetězec (ftaláty). Sborník z konference bude dostupný na webových stránkách.

Zasedání

Kromě konference plánují členové zasedání v rámci konference v září a v listopadu, na kterém budou projednány expertní studie a projekt:

Expertní studie:

Název: Přírodní látky a jejich biologická aktivita 6. Látky ovlivňující tvorbu a kvalitu mléka u skotu.

Garanti: Opletal Lubomír, Šimerda Miroslav

V současné době se v některých oblastech světa zvyšuje poptávka po kravském mléku a zvýšení jeho produkce může být zajímavou ekonomickou záležitostí. Laktace je však složitým a citlivým procesem. Při jeho tvorbě, resp. aplikaci přírodních látek, se mohou uplatnit jak pozitivní faktory, tak také faktory negativní. Studie uvádí přehled přírodních látek, které mohou zvýšit produkci mléka u skotu, jeho trvanlivost, výživovou hodnotu pro mláďata (především telata), ale také přinést vyšší užitkovou hodnotu pro člověka. V této souvislosti je ve studii probíráno potenciální využití některých komerčně dostupných mastných kyselin, hydroxyalifatických kyselin, především však sekundárních metabolitů rostlin z různých geografických oblastí, zejména z Asie na významné zvýšení tvorby a kvality mléka u laktujících zvířat. Vzhledem k tomu, že tyto přírodní zdroje obsahují směs látek, mohou se objevit účinky i nežádoucí (ovlivnění vzhledu, konzistence, ale především vůně a chuti mléka). Je také nastíněna kombinace probíraných přírodních zdrojů nejen z hlediska zvýšení tvorby mléka, ale i obsahu buněčných elementů v mléce a diskutována možnost imunitní ochrany prsní žlázy.

Klíčová slova: laktace – mastné kyseliny – deriváty alifatických kyselin – sekundární metabolity rostlin – produkce mléka – organoleptické vlastnosti – interakce látek při tvorbě mléka – nežádoucí účinky.

Název: Účinek přírodních a syntetických karotenoidů, vitamínu C a selenu na kvalitu vajec a užitkovost nosnic
Garanti: Skřivan Miloš, Emglmaierová Michaela, Skřivanová Eva
Stanovisko: Marounek Milan

V současnosti je snaha nahradit syntetické karotenoidy látkami obsaženými v rostlinách. Vhodnou náhradou je Chlorella a extrakt květů aksamitníku, rovněž lutein, který je však dosti drahý. Studie bude zahrnovat čtyři pokusy k zjištění vlivu několika antioxidantů na kvalitu vajec a užitkovost nosnic. Účinek antioxidantů na užitkovost byl méně výrazný než na oxidační stabilitu a barvu žloutku. Byly pozorovány mírné zlepšení snášky u nosnic, jejichž diety byly doplněny selenovými kvasnicemi s extraktem květů aksamitníku. Všechny zkoušené antioxidanty zlepšily oxidační stabilitu lipidů žloutku, lutein a extrakt květů aksamitníku však byly účinnější než řasa Chlorella, vitamin C a syntetické karotenoidy Carophyll Red a Carophyll Yellow. Lutein, syntetické karotenoidy a extrakt květů aksamitníku měnily barvu žloutku. Extrakt aksamitníku zvyšoval barvu červenou, lutein červeně a žlutost, Chlorella hlavně žlutost. Za zmínku stojí vysoký obsah antioxidantů v žloutku nosnic přijímajících krmnou směs doplněnou o lutein, řasu Chlorella a extrakt aksamitníku, rovněž je významný vyšší obsah selenu ve vejcích v případě diet se selenovými kvasnicemi a seleničitanem.

Projekt:

Název: Vliv vybraných přírodních látek na složení bachorového mikrobiomu
Garanti: Joch Miroslav, Skřivanová Eva

Jedním z hlavních cílů výživy přežvýkavců je zvyšování efektivity využití energie a proteinu krmné dávky. Tohoto cíle lze dosáhnout podáváním ionoforových antibiotik. Nicméně po roce 2006, kdy bylo v EU zakázáno používání antibiotik jako aditiv stimulačních růst, se pozornost výzkumníků zaměřila na hledání přírodních látek jako alternativy antibiotik (Klevenhusen et al., 2012). U některých přírodních látek (např. silic) byla potvrzena schopnost snížit produkci metanu a celkově zlepšit účinnost bachorové fermentace. Avšak mechanismus účinku na bachorovou fermentaci a vliv těchto látek na složení bachorového mikrobiomu zůstávají nejasné (Patra and Yu, 2014). Cílem projektu je ověřit vliv vybraných přírodních látek na bachorovou fermentaci a především na skladbu a velikost bachorového mikrobiomu. Vliv přírodních látek bude ověřován v podmínkách in vitro pomocí dávkové inkubace. Bachorová tekutina bude odebírána bachorovou kanylou od holštýnských dojnic. Po 24 hodinové inkubaci ředěné bachorové tekutiny se substrátem a přírodními látkami bude stanovena celková produkce plynů (manometrie), produkce metanu (plynová chromatografie), produkce těkavých mastných kyselin (plynová chromatografie) a pH (pH metr). Bakteriální DNA bude izolována a purifikována pomocí komerční soupravy (QIAamp DNA stool minikit, Qiagen, Germany) dle Yu and Morrison (2004). Velikost populace archaeí a hlavních bakteriálních druhů bude stanovena pomocí kvantitativní RT-PCR využívající interkalaci SYBR Green. Analýza a identifikace jednotlivých druhů mikroorganismů bude provedena s využitím denaturační gradientové gelové elektroforózy (DGGE). Výsledky napomohou lepšímu pochopení mechanismu účinku vybraných přírodních látek na fermentaci v bachoru přežvýkavců.

Literatura

- Klevenhusen, F., Muro-Reyes, A., Khiaosa-ard, R., Metzler-Zebeli, B. U., & Zebeli, Q. (2012). A meta-analysis of effects of chemical composition of incubated diet and bioactive compounds on in vitro ruminal fermentation. *Animal feed science and technology*, 176(1), 61-69.
- Patra, A. K., & Yu, Z. (2014). Effects of vanillin, quillaja saponin, and essential oils on in vitro fermentation and protein-degrading microorganisms of the rumen. *Applied microbiology and biotechnology*, 98(2), 897-905.
- Yu, Z., & Morrison, M. (2004). Improved extraction of PCR-quality community DNA from digesta and fecal samples. *Biotechniques*, 36(5), 808-813.

Další činnost Výboru

Členové Vědeckého výboru výživy zvířat organizují i se účastní řady domácích i mezinárodních konferencí. Získané poznatky šíří mezi odbornou a širokou veřejnost. Je třeba, aby naši občané měli důvěru pro produkty českého zemědělství a preferovali je při svých nákupech. Tomu napomáhají všechny aktivity, kdy Výbor zprostředkovává informace z vědy mezi širokou veřejnost.

Členové Výboru stále sledují dění v organizaci EFSA a budou zaměřovat svoji pozornost na témata, která jsou v souladu s řešenými stanovisky EFSA. Členové Výboru svými odbornými stanovisky reagují na požadavky Ministerstva zemědělství.